

Ερευνητική Εργασία

(Ιστορία της Μικροβιολογίας)

Ο Παναγιώτης Παμπούκης και το βιβλίο του «Ο Αγών κατά της Φθίσεως» (1927), ως παράδειγμα εκλαϊκευμένης ιατρικής γνώσης

Κων/νος Τσιάμης¹, Γεωργία Βρυώνη¹, Καλλιόπη Θεοδωρίδου¹, Γεώργιος Ισμαήλος², Αθανάσιος Τσακρής¹

¹Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

²Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN A.E.

229

Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει το βιβλίο «Ο Αγών κατά της Φθίσεως» το οποίο εκδόθηκε από τον μικροβιολόγο Παναγιώτη Παμπούκη, το 1927. Ο Παναγιώτης Παμπούκης ανήκει στη γενιά των πρωτοπόρων Ελλήνων μικροβιολόγων των αρχών του 20ού αιώνα που ασχολήθηκαν με τα προβλήματα της δημόσιας υγείας. Το 1925, ο Παμπούκης θα ιδρύσει την Ελληνική Αντιφθισική Εταιρεία και το βιβλίο του θα αποτελέσει ένα μέσο εκλαϊκευσης των ιατρικών γνώσεων για τη φυματίωση. Το βιβλίο κατέρριπτε τη «μυθολογία» της φυματίωσης και τις κοινωνικές εμμονές, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη μετάδοση της νόσου, την προφύλαξη, τη συμβίωση υγιών και ασθενών ατόμων κ.ά. «Ο Αγών κατά της Φθίσεως» δεν στοχοποιούσε ούτε κατηγορούσε κάποια κοι-

ωνική ομάδα, αλλά έθετε προ των ευθυνών τους ασθενείς και υγιείς. Επίσης, ο Παμπούκης δίνει το στίγμα για το πρόβλημα της λανθάνουσας φυματίωσης και το ρόλο της ως δεξαμενή της φυματίωσης. Ενενήντα χρόνια μετά την έκδοση, το βιβλίο αποδεικνύει τη διαχρονική αξία της σωστής ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα υγείας στο πλαίσιο της προαγωγής υγείας.

Λέξεις κλειδιά

Ελλάδα, Ιστορία Μικροβιολογίας, Παναγιώτης Παμπούκης, Φυματίωση

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Αθανάσιος Τσακρής
Καθηγητής Μικροβιολογίας
Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210-7462011
Fax: 210-7462210
e-mail: atsakris@med.uoa.gr

Εισαγωγή

Η ανεύρεση του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης σε σκελετικά υπολείμματα ηλικίας σχεδόν 3.500 ετών, αποδεικνύει τη διαχρονικότητα της νόσου σε όλο το χρονολογικό φάσμα της ανθρώπινης ιστορίας.¹ Με την εμφάνιση νέων επιβαρυντικών παραγόντων στο πέρασμα των αιώνων, όπως η αστυφιλία και οι τραγικές συνθήκες διαβίωσης των μεγάλων πόλεων της Βιομηχανικής Επανάστασης, το πρόβλημα της φυματίωσης γιγαντώθηκε. Επιπλέον, με την έναρξη της καταγραφής της νοσηρότητας και της θνησιμότητάς της κατά το 18ο και 19ο αιώνα, οι αριθμοί προσέδωσαν τη λαθεμένη εντύπωση μιας αστικού τύπου νοσολογικής οντότητας με ιδιαίτερο ταξικό χαρακτήρα. Όσο πλήθαιναν οι μετρήσεις στο δυτικό εκβιομηχανισμένο κόσμο, τόσο πλήθαιναν και οι καταγραφές του όρου «consumption» ως συνώνυμο της φυματίωσης και ως πρώτη αιτία θανάτου στους άντρες εργάτες νεαρής ηλικίας.²⁻⁶

Τα χαμηλά ποσοστά της νόσου εκτός των πόλεων, έδωσαν επίσης λαθεμένα την αβίαστη εντύπωση για το υγιεινό της υπαίθρου. Τα ευρήματα αυτά αξιολογήθηκαν λαθεμένα, αφού η κύρια αιτία των χαμηλών ποσοστών ήταν η διαφυγή της καταγραφής των διαγνώσεων των ασθενών, αλλά και η μη καταγραφή της νόσου ως αιτία θανάτου. Αν και σταδιακά κατέστη σαφές ότι δεν νοσούν μόνο τα άτομα των εργατικών τάξεων, αλλά οποιοδήποτε από τα μέλη μιας κοινωνίας, η φυματίωση περιβαλλόταν από μια ιδιαίτερη «μυθολογία». Αυτή ακριβώς η «μυθολογία», ως αποτέλεσμα

αβάσιμων ιατρικών θεωριών του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, αποτελούσε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στη διαχείριση της νόσου. Έτσι, φθάνοντας στο Μεσοπόλεμο, η ιατρική επιστήμη, εκτός από τη νόσο είχε να πολεμήσει την άγνοια ή παρανόηση των πολιτών, την οποία όμως εν πολλοίς είχε δημιουργήσει η ίδια η επιστήμη. Αν κάποιος ρωτούσε έναν άνθρωπο του Μεσοπολέμου τι είναι η φυματίωση, θα διαπίστωνε την καθολική πεποίθηση ότι: α') από τη φυματίωση νοσούν μόνο οι φτωχοί και οι εργάτες, β') η αποφυγή συγχρωτισμού με τα μέλη των κατώτερων τάξεων αποτελεί προφυλακτικό μέσο κατά της νόσου, γ') η φυματίωση είναι νόσος κληρονομική, δ') η φυματίωση είναι νόσημα ασύμβατο με το γάμο, και ε') ο εγκλεισμός στο σανατόριο μπορεί να σώσει έναν ασθενή.⁷

Η φυματίωση στην Ελλάδα (αρχές 20ού αιώνα - Μεσοπόλεμος)

Η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση και η νόσος εξελίχθηκε σε κοινωνική μάστιγα αλλά και αντικείμενο έντονης ιατρικής μελέτης σε επίπεδο θεραπείας και προφύλαξης. Κατά τις εργασίες του 1ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, το 1901, κυριάρχησαν οι ανακοινώσεις για την ελονοσία και τη φυματίωση. (Εικόνα 1)

Στο συνέδριο αυτό για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τα πρώτα δεδομένα, ορθότερα οι πρώτες εκτιμήσεις, σχετικά με το μέγεθος του προβλήματος. Η ανάγκη έναρξης δράσεων κατά της φυματίωσης ήταν καθολική απαίτηση των συνέδρων, ενώ έγινε ομόφωνα

Εικόνα 1 Αναμνηστική φωτογραφία των συνέδρων του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής («Ιατρικός Μήνυττωρ», Αρ. 6, 13 Απριλίου 1901).

Εικόνα 2 Κάτοψη ισόγειου Γερμανικού σανατοριακού συγκροτήματος εκ του Ernst Meissen, Lungentuberculose, Weisbaden 1901 (Ιστορικό Αρχείο Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ).

δεκτή η πρόταση για τη σύσταση ενός Πανελληνίου Συνδέσμου που θα μεριμνούσε για τα προφυλακτικά μέτρα κατά της νόσου, αλλά και την κατασκευή σανατορίων. Μετά το τέλος του 1ου Πανελληνίου Ιατρικού

Συνεδρίου, θα γίνει πραγματικότητα η απόφαση των συνέδρων με την ίδρυση του «Πανελληνίου Συνδέσμου κατά της Φυματώσεως». Ο Σύνδεσμος εξαπλώθηκε με παραρτήματα σε όλη την επικράτεια, αλλά αποδείχθηκε δυσλειτουργικός λόγω της εμπλοκής διαφόρων φορέων και κυρίως λόγω της έλλειψης ειδικευμένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Η ίδρυση του θεραπευτηρίου-σανατορίου «Η Σωτηρία» (1905) σηματοδότησε την έναρξη της ίδρυσης και άλλων σανατορίων σε όλη την Ελλάδα αλλά σύντομα αποκαλύφθηκε το μέγεθος του προβλήματος της φυματώσεως στη χώρα. Παντού οι κλίνες ήταν ελάχιστες σε σχέση με τον αριθμό των ασθενών, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσε και τον αντίστοιχο χρόνο νοσηλείας, προκειμένου να μπορούν να νοσηλευθούν όσο το δυνατό περισσότεροι ασθενείς στα ιδρύματα. Επιπλέον, λόγω οικονομικών δυσχερειών, τα σανατόρια στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν την πολυπλοκότητα και το μέγεθος των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών. (Εικόνα 2) Το 1906, θα μεταφραστεί και θα εκδοθεί στην Ελλάδα από το Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων το σύγγραμμα «Η φυματίωση, υπό του Δρος Σ.Α. Κνωφ». Οι προσπάθειες των Ελλήνων ιατρών, σε επίπεδο επιστημονικής αφύπνισης, θα εντατικοποιηθούν και μέχρι την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου θα διοργανωθούν δύο θεματικά συνέδρια για τη φυματίωση (Αθήνα 1909, Βόλος 1912). (Εικόνα 3)

Στα συνέδρια αυτά, η θεματική των εισηγήσεων δεν αφορούσε μόνο αμιγώς ιατρικά θέματα αλλά επεκτεινόταν και στις κοινωνικές πτυχές της φυματώσεως όπως, η εξασφάλιση της νοσηλείας των άπορων ασθενών, ο ρόλος του Σχολείου στον αντιφυματικό αγώνα κ.ά. Ιδιαίτερης σημασίας, και ενδεικτικής του κλίματος της εποχής, χαρακτηρίζεται η εισήγηση της Άνας Κατσίγρα-Μελά, μιας εκ των πρώτων Ελληνίδων ιατρών, στο συνέδριο του 1912 με τίτλο «Τις η δράσις της γυναικός εις τον κατά φυματίωσης αγώνα». Στην εισή-

Εικόνα 3 Τόμος Πρακτικών του Β' Πανελληνίου Συνεδρίου κατά της Φυματιώσεως (αρχείο Γ. Ισμαήλου).

γηση εκείνη αναδυόταν ουσιαστικά όλη η ιατρο-κοινωνική αντίληψη για τη νόσο που ξεπηδά από «τ' ανήλια υπόγεια των μεγαλουπόλεων, όπου δυστυχία, όπου σκότος, όπου μούχλα εξαποστέλλει εκείθεν ως μυθολογικόν τέρας» αλλά και το πρόβλημα της ελλιπούς ενημέρωσης των πολιτών. Οι γυναίκες της πόλης ή του αγρού, οι σύζυγοι και οι μητέρες, έπρεπε να επιφορτιστούν μια αποστολή αγάπης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Όμως, ήταν αρκετός ο ενθουσιασμός των γυναικών ή ο ζήλος που επιδείκνυαν «αι Κυρίαί της Πρωτευούσης και του Πειραιώς» όταν υπήρχε παντελής έλλειψη πληροφόρησης της κοινωνίας για τη φοβερή

μάστιγα; Οι γυναίκες ήταν εξ ορισμού αποκλεισμένες από τα θέματα της Πολιτείας και του Κράτους, αλλά με την κατάλληλη εκπαίδευση θα μπορούσαν να μετατραπούν σε «απόστολους της υγιεινής» κατά της φυματίωσης που έπαιρνε πλέον εκρηκτικές διατάσεις.

Δυστυχώς, η αγωνία της κοινωνίας επιβεβαιωνόταν με το χειρότερο τρόπο από τις επιδημιολογικές μετρήσεις. Οι απόλυτοι αριθμοί που εμφανίζονταν στα επιδημιολογικά δεδομένα λίγο πριν τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, και αφορούσαν τους θανάτους σε δώδεκα μεγάλες ελληνικές πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων, άγγιζαν τους 15.000 για την περίοδο 1896-1914. Η αν-

τίστοιχη συλλογή δεδομένων της δεκαετίας του 1920 θα εκτοξευόταν στις 30.000 θανάτους.⁸⁻⁹ Ο επιπολασμός της νόσου θα αυξηθεί κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Ο Ελληνικός Μεσοπόλεμος ήταν μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας του Ελληνισμού, με προεξάρχουσα τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η εγκατάσταση των προσφύγων σε ακατάλληλες περιοχές θα οδηγήσει σταδιακά σε τραγικά ποσοστά νοσηρότητας από ελονοσία, εξανθηματικό τύφο και φυματίωση, ενώ εκτινάχθηκαν και τα αντίστοιχα ποσοστά της θνησιμότητας.

Άκρως εντυπωσιακό θα είναι το εύρημα της περιόδου 1925-1929, όπου η θνησιμότητα της φυματίωσης στην Ελλάδα (1925:16%, 1926:16,1%, 1927:17,2%, 1928:16,8%, 1929: 17,2%) θα ξεπερνούσε πλέον την αντίστοιχη θνησιμότητα των εκβιομηχανισμένων χωρών όπως της Αγγλίας (μ.ο. 9,5%), της Γαλλίας (μ.ο. 16,8%) και της Γερμανίας (μ.ο. 9,8%).⁹ Οι Ελληνικές υγειονομικές αρχές κλήθηκαν ουσιαστικά να διαχειριστούν το θέμα της αναδιοργάνωσης των υγειονομικών φορέων και την οργάνωση μεγάλων υγειονομικών εκστρατειών για νοσήματα όπως η ελονοσία, η φυματίωση και η σύφιλη. Όμως, οι υπηρεσίες ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με την υπάρχουσα διεθνή νοοτροπία και αδυνατούσαν να ξεφύγουν από το δόγμα της κρατικής φιλανθρωπίας. Το Υπουργείο Υγιεινής, όπως και τα υπόλοιπα υπουργεία αλλά και οι Δημόσιες Υπηρεσίες, φαινονταν σαν ακυβέρνητα πλοία μέσα στην πολιτική τρικυμία που ακολούθησε τα χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής. Για τη διαχείριση των μεγάλων υγειονομικών προβλημάτων, το κράτος βρήκε αρωγούς επιφανείς Έλληνες ιατρούς και επιστημονικούς συλλόγους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση του Καθηγητή Υγιεινής και Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών Κωνσταντίνου Σάββα και του Συλλόγου προς Περιστολήν των Ελωδών Νοσημάτων που ανέλαβαν τον ανθελονοσιακό αγώνα, η περίπτωση του Καθηγητή Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Γεώργιου Φωτεινού και η συνεισφορά του στον αγώνα κατά των αφροδισίων νοσημάτων και τέλος η περίπτωση του Πανελληνίου Συνδέσμου κατά της Φυματίωσης. Ουσιαστικά, οι επιστημονικοί φορείς αντικατέστησαν σε πολλές περιπτώσεις τους κρατικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζονταν σε καθαρά υπηρεσιακό και οικονομικό επίπεδο, όποτε το κράτος μπορούσε να συνδράμει στο κόστος των υγειονομικών εκστρατειών. Πέρα από το επιστημονικό σκέλος, η συνεισφορά τους ήταν ιδιαίτερη αφού ξεκινούν ουσιαστικά μια προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών μέσω της εκλαϊκευσης των υγειονομικών προβλημάτων. Το σκέλος της προαγωγής υγείας αποτέλεσε σημαντικό πυλώνα όλων των επιστημονικών εταιρειών που συνέδραμαν διαχρονικά το κράτος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκλαϊκευμένες εκδόσεις «Σωθήτε από τα Αφροδίσια Πάθη, σύφιλιν, βλεν-

νόρροϊαν, μαλακά έλκη» (Φωτεινός, 1921), και «Ο Αγών κατά της Φθίσεως» (Παμπούκης, 1927). Επίσης, σύνθηες ήταν και το φαινόμενο των εκδόσεων με μικρές προτάσεις-συμβουλές προς τους πολίτες οι οποίες έφεραν συνήθως τον τίτλο «Δέκα απλά συμβουλαί...» ή «Δεκάλογος...». (Εικόνα 4). Τέλος, κατά τη διεθνή τακτική των υγειονομικών εκστρατειών και των Εκθέσεων Υγιεινής, διαχέονταν στους πολίτες μικρά εικονογραφημένα μηνύματα για την αποφυγή της νόσου. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ταχυδρομικά δελτάρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με μηνύματα όπως «Κάτω η φθίσις!» ή «Μη πτύετε καταγής!». (Εικόνα 5)

Εικόνα 4 Ο «Δεκάλογος κατά της Φθίσεως» του Πανελληνίου Συνδέσμου κατά της Φυματίωσης.

Ο Παναγιώτης Παμπούκης και «Ο Αγών κατά της Φθίσεως»

Ο Παναγιώτης Παμπούκης γεννήθηκε στην Ακράτα το 1858 και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε στο Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών και μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής

Εικόνα 5

Ταχυδρομικό Δελτάριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (αρχείο Γ. Ισμαήλου).

του θητείας, μετέβη το 1883 στο Παρίσι για εξειδίκευση όπου κατά την περίοδο 1885-1888 εργάστηκε στο πλευρό του Louis Pasteur. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα ίδρυσε το 1893 το πρώτο ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο και από το 1894 αυτός και οι συνεργάτες του επιδόθηκαν στην παραγωγή αντιδιφθεριτικού ορού. Το 1896 θα ξεκινήσει η λειτουργία του Λυσοιατρείου της οδού Πατησίων 232. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Υγιεινής (1915), ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας (1924).¹⁰

Το 1925 ίδρυσε και προήδρευσε μιας νέας επιστημονικής εταιρείας, της Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας. Έως το έτος ίδρυσης της Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας, αν και είχε καταστεί σαφής ο στόχος και η ουσία ενός αντιφυματικού αγώνα, εντούτοις το Κράτος αδυνατούσε να οργανώσει μια υγειονομική εκστρατεία κατά τα διεθνή πρότυπα. Ο λόγος ήταν καθαρά οικονομικός αφού το πλήρες φάσμα των δράσεων ήταν πολυδάπανο και θα απορροφούσε μεγάλο τμήμα των κρατικών προϋπολογισμών.¹¹ Ως εκ τούτου, πέρα από τις φιλοδοξίες και τον ενθουσιασμό που έφερε η ψήφιση του νόμου 1979/1920 «Περί Οργάνωσης του Αντιφυματικού Αγώνα», οι προσπάθειες έπρεπε να είναι όσο το δυνατό πιο στοχευμένες. Η ίδρυση της Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας έδωσε μια επιπλέον ώθηση στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων για την οργάνωση ενός αποτελεσματικότερου αντιφυματικού αγώνα.

Η έννοια του αντιφυματικού αγώνα περιλάμβανε το σύνολο των δράσεων που έπρεπε να κάνει μια χώρα στο πλαίσιο ελέγχου και περιστολής της νόσου. Βέβαια, η επιτυχής έκβαση ενός τέτοιου εγχειρήματος προϋπόθετε την ύπαρξη εξειδικευμένων φυματιολόγων και οικονομικών πόρων. Η Ελλάδα μπορεί να διέθετε τους πρώτους, υστερούσε όμως στους δεύτερους. Οι διεθνείς συστάσεις του Γραφείου Υγιεινής της Κοινωνίας των Εθνών είχαν ήδη θέσει ως στόχο τη διαπαιδαγώγηση των πολιτών σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης της νόσου, τα προφυλακτικά μέσα, τον προφυλακτικό εμβολιασμό των βρεφών, καθώς και την ενθάρρυνση των χωρών για την ίδρυση σανατορίων, αντιφυματικών ιατρείων, αλλά και την ψήφιση ειδικών νόμων στο πλαίσιο των εθνικών αντιφυματικών εκστρατειών.¹²

Όμως, όπως στον υπόλοιπο κόσμο, έτσι και στην Ελλάδα, οι κοινωνικές απόψεις για τη φυματίωση ήταν σχεδόν παγιωμένες, ενώ εμφανής ήταν και η άγνοια των πολιτών σχετικά με τα χαρακτηριστικά της νόσου. Έτσι, η νεοσύστατη επιστημονική εταιρεία, σύμφωνα με τα πρότυπα των διεθνών επιστημονικών εταιρειών, έθεσε ως στρατηγικό στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Αυτόν ακριβώς το στόχο επιχείρησε να καλύψει ο Παμπούκης με την έκδοση ενός πονήματος, εύχρηστου και κατανοητού στις πλατιές μάζες, το οποίο θα έφερε τον τίτλο «Ο Αγών κατά της φθίσεως». (Εικόνα 6)

Εικόνα 6

«Ο Αγών κατά της Φθίσεως», 1927 (επανεκδόθηκε το 2011 με την ευγενική χορηγία της ELPEN A.E.).

Η διάρθρωση το βιβλίου ουσιαστικά ακολουθεί τις διεθνείς συστάσεις για την οργάνωση ενός αντιφυματικού αγώνα και παρείχε σε σύντομα κεφάλαια απλές οδηγίες και πληροφορίες προς τους αναγνώστες. Ο Παμπούκης χώρισε το βιβλίο σε δύο μεγάλα μέρη τα οποία αφορούσαν την προφύλαξη και τη θεραπεία της νόσου. Ο ίδιος ο Παμπούκης στην εισαγωγή του καθορίζει και τους αποδέκτες του πονήματός του. Όπως χαρακτηριστικά έγραφε: «*Το βιβλίον απευθύνεται και θα αποβή χρήσιμον εις τα λαϊκάς τάξεις, εις την μαθητιώσαν νεολαίαν, εις τους σπλίτας του στρατού ξηράς και θαλάσσης και εις το πλήθος των ιατρών εκεί-*

νων, οίτινες δεν παρακολουθούν τα ειδικώς επί της φυματιώσεως εκάστοτε ανακοινούμενα...».

Όπως αναφέρθηκε, οι πολίτες διεθνώς είχαν μια διαστρεβλωμένη άποψη για τη νόσο. Για το λόγο αυτό δε θεωρείται τυχαίο ότι ο Παμπούκης ξεκινάει το βιβλίο με την επιθυμία να καταρρίψει τους μύθους της εποχής του: Κεφάλαιον 1ον «*Η φθίσις δεν είναι κληρονομική, αλλά μεταδοτική και αποφευκτή*». Στις δύο πρώτες κιάλας γραμμές έχει δώσει το στίγμα και θέτει ξεκάθαρα ότι: «*...αν οι γονείς και ιδίως η μητέρα έπαθεν από φθίσιν, το βρέφος όταν γεννηθή δεν είναι μολυσμένο, αλλά γεννάται σχεδόν πάντοτε υγιές, όπως και τα*

άλλα βρέφη τα οποία προέρχονται από υγιείς γονείς».

Στα επόμενα κεφάλαια ο Παμπούκης μεταδίδει βασικές γνώσεις σχετικά με το πως αντιδρά ο οργανισμός όταν εισβάλλει το μικρόβιο, τότε επικρατεί ο οργανισμός, τότε και υπό ποιες προϋποθέσεις ο μικροοργανισμός «νικάει» την άμυνα του οργανισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τρόπος γραφής του είναι απλός και γλαφυρός: *«άμα εισέλθει το μικρόβιον της φθίσεως, δεν κατορθώνει να προκαλέση αμέσως την εκδήλωσιν της νόσου, καθ' όσον τούτο αιχμαλωτίζεται υπό των φρουρών της υγείας του οργανισμού... αμέσως δε μετά την αιχμαλωσία του μικροβίου αρχίζει ένας πόλεμος, μια πάλη ανάμεσα στο μικρόβιο και των ειδικών τούτων κυττάρων...»*.

Ο Παμπούκης έπρεπε να κάμψει τις αμφιβολίες των πολιτών οι οποίες λόγω άγνοιας οδηγούσαν σε λαθεμένα συμπεράσματα. Για το λόγο αυτό αναφέρει ότι: *«Κατά τα τελευταία έτη απεδείχθη ότι όλοι σχεδόν οι κάτοικοι των πόλεων (95-98:100) είναι μολυσμένοι με το μικρόβιον της φθίσεως. Εκ των μολυσμένων όμως υπό του μικροβίου της νόσου, ελάχιστοι προσβάλλονται υπό ταύτης, διότι των περισσοτέρων ο οργανισμός παλαίει, αγωνίζεται και ανθίσταται κατά της βλαβεράς δράσεως, προσβάλλονται δε συνήθως μόνον εκείνοι των οποίων ο οργανισμός ένεκα διαφόρων αιτιών είναι εξασθενημένος, αδύνατος και ανίκανος να αμυνθεί...»*. Επιπλέον, ο Παμπούκης έθετε ξεκάθαρα τους επιβαρυντικούς παράγοντες που μείωναν την αντίσταση του οργανισμού, όπως την επαναλαμβανόμενη έκθεση στο μυκοβακτήριο, τη χρόνια ελονοσία, τα παιδικά νοσήματα (ιλαρά, κοκκύτη, οστρακιά) και τον αλκοολισμό. Αναφορικά με το μεγάλο άγχος των συγγενών των μελλονύμφων και την περιρρέουσα άποψη για την φυματίωση, περί ασύμβατης νόσου με το γάμο, θέτει το θέμα σε μια ορθολογική βάση. Ο Παμπούκης, ο οποίος μετέφερε στο βιβλίο του τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα της εποχής του, δήλωνε ότι σε περίπτωση ενεργής νόσου καλό θα ήταν να αποφεύγεται ο γάμος. Όμως, μετά την πάροδο ενός έτους χωρίς κλινικά συμπτώματα ή υποτροπές, μπορούσε να τελεστεί ένας γάμος. Παραδόξως, αλλά πάντα σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και τις αντιλήψεις της εποχής, συνιστάται προφυλακτικά η εφαρμογή της ακτινοθεραπείας *«επί εξησθενημένων φυματικών γυναικών «προς παρακώλυσιν της εγκυμοσύνης, δι' ακτινοβολίας επί των ωοθηκών, μετά μεγίστης προσοχής, ίνα μη προκληθή μόνιμος στείρωσις»*.

Ο Παμπούκης έθιξε επίσης και το πολύ σοβαρό θέμα της συμβίωσης υγιών και ασθενών στον ίδιο χώρο. Επισήμανε ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο ένας ασθενής πρέπει να προσέχει την συμπεριφορά του *«και να μην φτύνη κατά γης»* είναι για να μην χειροτερέψει ο ίδιος αλλά και για να μην νοσήσουν και οι συγγενείς του γιατί αυτοί τον προσέχουν και τον περι-

ποιούνται. Στο σημείο αυτό ο Παμπούκης ξεκαθάριζε άπαξ και διαπαντός ότι για την απολύμανση των σκευών των ασθενών αρκούσε η απολύμανση με βρασμό μέσα σε διάλυμα σόδας (1-2%).

Στο γενικότερο προφυλακτικό επίπεδο ο Παμπούκης προάγει τον εμβολιασμό των ενηλίκων, εξηγεί την αξία του προφυλακτικού εμβολιασμού των βρεφών (εμβόλιο Calmette), τη σωστή διατροφή τους αλλά και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής τους από την οικογένεια. Το τελευταίο ήταν πάντα ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για τις οικογένειες όπου κάποιο μέλος έπασχε από τη νόσο. Στο βιβλίο αναφέρεται βέβαια το ενδεχόμενο απομάκρυνσης, ως προφύλαξη για τα παιδιά, δίνει όμως ταυτόχρονα και απλές οδηγίες για τις περιπτώσεις όπου ένα παιδί πρέπει να παραμείνει στην ίδια οικία με τους γονείς του.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αφορούσε τη θεραπεία της νόσου με τις διαθέσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις της εποχής. Ο Παμπούκης εξηγούσε την ωφέλεια του εμβολίου Calmette και της φυματίνης, της οροθεραπείας, αλλά και αυτήν της υγιεινοδιαιτητικής θεραπείας στα санаторία. Τέλος, εξηγούσε με απλά λόγια τις χειρουργικές επεμβάσεις της εποχής, όπως η πρόκληση τεχνητού πνευμοθώρακα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου εκείνη την εποχή ήταν σίγουρα αμφισβητήσιμη με βάση τα σύγχρονα δεδομένα. Όμως, ο Παμπούκης είχε γίνει κοινωνός όλων των διεθνώς αποδεκτών ιατρικών γνώσεων προς τους πολίτες.

Το βιβλίο του Παμπούκη, με την οικονομική υποστήριξη της Διεύθυνσης Υγιεινής του Υπουργείου Παιδείας, τυπώθηκε και διανεμήθηκε σε χιλιάδες αντίτυπα στα σχολεία και το λαό. Αξίζει να σημειωθούν δύο συμβάντα που έλαβαν χώρα κατά το έτος έκδοσης του «Αγώνα κατά της Φθίσεως». Το ίδιο έτος με την έκδοση του βιβλίου του Παμπούκη, ο Σύλλογος προς Περιστολή των Ελωδών Νοσημάτων εγκαινίαζε ένα πρωτοπόρο, για τα ελληνικά δεδομένα, πρόγραμμα εκλαϊκευμένης ενημέρωσης των πολιτών μέσω κινηματογραφικών προβολών. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 57 προβολές σε 18 πόλεις, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και τους προσφυγικούς καταυλισμούς, της ελληνικής ταινίας με τίτλο «Ελονοσία».¹³ Σύμφωνα με τα πεπραγμένα του Συλλόγου, τις προβολές παρακολούθησαν 66.700 πολίτες, 4.200 μαθητές και 9.500 στρατιώτες. Το ίδιο έτος θα ξεσπάσει στην Ελλάδα και η μεγάλη επιδημία του δάγκειου πυρετού με σχεδόν ένα εκατομμύριο κρούσματα, που έμελλε να αλλάξει την κρατική νοοτροπία, η οποία τελικά μετουσιώθηκε στην πρώτη προσπάθεια υγειονομικής ανασυγκρότησης της χώρας υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο.¹⁴ Και στην προσπάθεια αυτή, οι επιστημονικοί φορείς της χώρας στάθηκαν αρωγοί με την εμπειρία τους στο πλευρό των κρατικών υγειονομικών φορέων.

Επίλογος

Το βιβλίο του Παμπούκη αποτελούσε ένα μέσο διαφώτισης του λαού στο πλαίσιο της προαγωγής της υγείας. Διαβάζοντας το πόνημα αυτό αναδύεται έως ένα βαθμό και η προσωπικότητα του Παμπούκη. Στο πόνημα είναι διάχυτο το ήθος του συγγραφέα. Ο Παμπούκης σε κανένα σημείο δε ψέγει, δεν προσβάλλει, ούτε στοχοποιεί τους ασθενείς. Η διαύγεια του λόγου του δεν τρομάζει τους υγιείς και ταυτόχρονα λύνει τις παρεξηγήσεις που πλανιόνταν στην κοινωνία. Βασικό στοιχείο του «Αγώνα κατά της φθίσεως» ήταν η καταπολέμηση του φόβου των υγείων, ενώ το πλήθος των θεραπευτικών μεθόδων που παρέθετε γέμιζε ελπίδα τους ασθενείς και τους οικείους τους. Σημαντική ήταν επίσης η συνεισφορά του στην αποσαφήνιση της συνύπαρξης υγείων και ασθενών ατόμων στον ίδιο χώρο.

Σε αμιγώς ιατρικό επίπεδο, ο Παμπούκης ξεκαθαρίζει κάτι το οποίο είναι λογικό και διαχρονικό: ο κάθε ένας από τους πολίτες κατά τη διάρκεια της ζωής του μπορεί να έρθει σε επαφή με το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Όσο σημαντικές είναι οι γνώσεις που παρέχει για τους ασθενείς, άλλο τόσο σημαντικές είναι και αυτές που αναφέρονται σε ένα ιδιαίτερο σύνολο ατόμων ως δεξαμενή της φυματίωσης. Ουσιαστικά, το πόνημα του Παμπούκη προειδοποιούσε για το πρόβλημα της λανθάνουσας φυματίωσης ως ένα θέμα ειδικής διαχείρισης στο πλαίσιο ενός αντιφυματικού αγώνα. Η διαχείριση της λανθάνουσας φυματίωσης αποτελεί εξάλλου στις μέρες μας το μεγάλο στοίχημα των διεθνών και εθνικών επιστημονικών φορέων. (Εικόνα 7)

Η προσπάθεια του Παμπούκη αποδεικνύει τη διαχρονικότητα της αξίας της σωστής ενημέρωσης των πολιτών. Γιατί το φαινόμενο της άγνοιας δυστυχώς είναι επίσης διαχρονικό. Ποιος μπορεί να λησμονήσει τα φαινόμενα των πρώτων χρόνων της εξάπλωσης του AIDS όπου κάποιος δυσκολεύονταν να χαιρετίσει δια χειραψίας έναν ασθενή, επειδή «λένε ότι κολλάει και με τα χέρια...»; Δυστυχώς, στις μέρες μας, παρά την τεχνολογική πρόοδο και την απίστευτη ταχύτητα μετάδοσης

Εικόνα 7

Αφίσα ευαισθητοποίησης του Αμερικανικού CDC για το πρόβλημα του «κρυμμένου παγόβουνου της λανθάνουσας φυματίωσης».

των πληροφοριών, παρουσιάζεται ακόμα το φαινόμενο της αναπαραγωγής «ιατρικών μύθων» από τις πλατιές μάζες λόγω άγνοιας ή ελλιπούς ενημέρωσης. Σε τέτοιου είδους φαινόμενα το μοναδικό αντίδοτο συνίσταται στη σωστή ενημέρωση των πολιτών από τους επίσημους κρατικούς και επιστημονικούς φορείς. Το βιβλίο του Παναγιώτη Παμπούκη «Ο Αγών κατά της Φθίσεως», επανεκδόθηκε το 2011 με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας ELPEN A.E.

Summary

Panagiotis Pampoukis and his book “The Struggle against Tuberculosis” (1927) as an example of popularized medical knowledge

Constantinos Tsiamis¹, Georgia Vrioni¹, Kalliopi Theodoridou¹, Georgios Ismailos², Athanassios Tsakris¹

¹Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

²Experimental & Research Center - ELPEN Co. Inc.

The study presents the book “The struggle against Tuberculosis” published by the microbiologist Panagiotis Pampoukis in 1927. Panagiotis Pampoukis belongs to the generation of the pioneers Greek microbiologists of the early 20th century dealing with the problems of public health. In 1925, Pampoukis will establish the Greek Anti-Tuberculosis Society and his book will be a means of the popularization of the medical knowledge on tuberculosis. The book degraded the “mythology” of tuberculosis and the social obsessions, answering to questions concerning the transmission of the disease, the prophylaxis, the cohabitation of sick and sick people, etc. “The struggle against Tuberculosis” did not target or accuse a social group but put the patients and the healthy ones in charge. Also, Pampoukis points to the problem of latent tuberculosis and its role as a reservoir of tuberculosis. Ninety years after publishing, the book proves the value of the proper information of citizens on health issues in the context of health promotion.

Key words

Greece, History of Microbiology, Panayotis Pampoukis, Tuberculosis

Βιβλιογραφία

1. Donoghue H. Palaeomicrobiology of Tuberculosis. In: Didier Raoult, Michel Drancourt (Eds). *Paleomicrobiology-Past Human Infections*. Springer, Berlin 2008: 75-97.
2. Watt A. The vital statistics of Glasgow for the years 1843-1844 under the authority of the Lord Provost, Magistrates, and Town Council. A. & C. Black, Edinburgh 1846.
3. Stattuck L. The Vital Statistics of Boston and Bills of Mortality. A general view of the population and the health of the city. Lea & Blanchard, Philadelphia 1841.
4. A collection of the yearly bills of mortality from 1657 to 1758. London 1759.
5. Black W. A comparative view of mortality of the human species at all ages. London 1788.
6. Marshall J. Mortality of the Metropolis. A statistical view of the number of persons reported to have died of each of more than 100 kinds of disease and casualties. London 1832.
7. Παναγιωτάκος Π. Φυματίωσις και Σανατόρια - Έγκαίρος διάγνωση και θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης (μετάφρασις εκ του Γερμανικού πρωτοτύπου εις Φρανκφούρτη). Φρανκφούρτη 1922.
8. Βογιατζάκης Ε. Η Φυματίωση ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας-Αντιφυματικός αγώνας. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Αθήνα 1988.
9. Κοπανάρης Φ. Η Δημόσια Υγεία εν Ελλάδι. Αθήναι 1933.
10. Βλαδίμηρος Λ. Παναγιώτης Παμπούκης, Πρωτοπόρος Μικροβιολόγος-Ιδρυτής του Λυσσιατρείου. Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 2002 (έκδοση εκτός εμπορίου, με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας ELPEN A.E.)
11. Παμπούκης Π. Ο Αντιφθισικός Αγών εν Ελλάδι. Κλινική 1928;8:250.
12. Χαριτάκης Κ. Τα νεώτατα δεδομένα επί της Κοινωνικής Υγιεινής. Αρχαί και κριτήρια οργανώσεως της Δημόσιας Υγιεινής. Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, εν Αθήναις 1929.
13. Σάββας Κ., Καρδαμάτης Ι. Η ελονοσία εν Ελλάδι και τα Πεπραγμένα του Συλλόγου (1914-1928). Σύλλογος Προς Περιστολήν των Ελωδών Νοσημάτων. Τυπογραφείον Λεώνη Π. Εν Αθήναις 1928.
14. Τσιάμης Κ., Βρυώνη Γ. Η επιδημία του δάγγειου πυρετού στην Ελλάδα (1927-1928) ως μοντέλο για τη μελέτη της ανοσίας λοιμώξεων από αρμοϊούς. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2010; 55: 413-419.

